

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КУЙИШ ДАРАЖАЛАРИНИ БАҲОЛАШДА ЦИТОКИНЛАР ВА ИММУН ТИЗИМ ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ

Хамдуллаева Н.А., Қудратова З.Э., Ҳақимов Э.А. Ярматов К.Э.
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Куйиш касаллиги замонавий тиббиётда долзарб муаммолардан бири бўлиб, унинг кечиши куйиш майдони ва чуқурлигига, шунингдек, организмнинг яллигланиши ва иммун жавобига боғлиқ. Кенг кўламли ва чуқур куйишларда ноаниқ яллигланиши жавоби синдроми ривожланиб, кўп органли етишимовчиликка олиб келиши мумкин. Шу муносабат билан куйиш даражаларини баҳолашда биокимёвий ва иммунологик кўрсаткичларнинг аҳамияти ортиб бормоқда. Ушбу мақолада турли даражадаги куйишларда цитокинлар тизими ва иммунитет ҳолатининг ўзига хос ўзгаришлари таҳлил қилинди. Хусусан, яллигланиши жараёнининг асосий медиаторлари ҳисобланган интерлейкин-6 (IL-6) ва интерлейкин-8 (IL-8) ҳамда гуморал иммунитет кўрсаткичлари - иммуноглобулинлар (IgM, IgG) даражасининг динамикаси ўрганилди. Тадқиқот натижалари куйиш оғирлиги ошиши билан цитокинлар миқдорининг сезиларли кўтарилиши ва иммуноглобулинлар даражасининг пасайиши кузатилишини кўрсатди.

Калим сўзлар: Куйиш жароҳати, яллигланиши, интерлейкин-6 (IL-6), интерлейкин-8 (IL-8), иммуноглобулинлар, IgM, IgG, гуморал иммунитет, иммун жавоб, цитокинлар динамикаси.

ASSESSMENT OF BURN SEVERITY BASED ON CYTOKINES AND IMMUNE SYSTEM CHARACTERISTICS

Khamdullayeva N.A., Kudratova Z.E., Hakimov E.A., Yarmatov K.E.
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Burn disease is one of the most pressing problems in modern medicine, the course of which depends on the extent and depth of burn injury, as well as on the inflammatory and immune responses of the body. In extensive and deep burns, a systemic inflammatory response syndrome may develop, leading to multiple organ failure. Therefore, the importance of biochemical and immunological parameters in assessing burn severity is increasing. This article analyzes the specific changes in the cytokine system and immune status in burns of varying severity. In particular, the dynamics of interleukin-6 (IL-6) and interleukin-8 (IL-8), which are key mediators of the inflammatory process, as well as humoral immunity indicators - immunoglobulins (IgM, IgG) - were studied. The results of the study demonstrated that increasing burn severity is associated with a significant rise in cytokine levels and a decrease in immunoglobulin concentrations.

Keywords: burn injury, inflammation, interleukin-6 (IL-6), interleukin-8 (IL-8), immunoglobulins, IgM, IgG, humoral immunity, immune response, cytokine dynamics.

ОЦЕНКА СТЕПЕНЕЙ ОЖОГОВ НА ОСНОВЕ ЦИТОКИНОВ И ОСОБЕННОСТЕЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Хамдуллаева Н.А., Қудратова З.Э., Ҳақимов Э.А. Ярматов К.Э.
Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Ожоговая болезнь является одной из актуальных проблем современной медицины, течение которой зависит от площади и глубины ожогового поражения, а также от воспалительного и иммунного ответа организма. При обширных и глубоких ожогах может развиваться синдром системного воспалительного ответа, приводящий к полиорганной недостаточности. В связи с этим возрастает значение биохимических и иммунологических показателей в оценке степени тяжести ожогов. В данной статье проанализированы характерные изменения цитокиновой системы и состояния иммунитета при ожогах различной степени тяжести. В частности, изучена динамика уровней интерлейкина-6 (IL-6) и интерлейкина-8 (IL-8) как основных медиаторов воспалительного процесса, а также показателей гуморального иммунитета - иммуноглобулинов (IgM, IgG). Результаты исследования показали, что с увеличением тяжести ожоговой травмы наблюдается значительное повышение уровня цитокинов и снижение концентрации иммуноглобулинов.

Ключевые слова: ожоговая травма, воспаление, интерлейкин-6 (IL-6), интерлейкин-8 (IL-8), иммуноглобулины, IgM, IgG, гуморальный иммунитет, иммунный ответ, динамика цитокинов.

Куйиш жароҳатидан кейин биринчи соатларданок тери барьерининг бузилиши натижасида организм ташқи муҳитдан келувчи микроорганизмлар ва токсинларга очик ҳолатга келади. Шикастланган тўқималардан дамаж (DAMP – damage-associated molecular patterns) омиллар ажралиб чиқиб, макрофаглар ва нейтрофилларни фаоллаштиради. Бу эса прояллиғланиш цитокинларининг оммавий ишлаб чиқилишига сабаб бўлади.

Яллиғланиш жараёнининг физиологик вазифаси зарарланган тўқимани тозалаш ва регенерацияни бошлашдан иборат. Аммо куйиш касаллигида бу жараён назоратдан чиқиб кетиб, организм учун зарарли оқибатларга олиб келади. Цитокинлар концентрациясининг узок вақт юқори бўлиб қолиши иммун ҳужайралар апоптози, фагоцитознинг бузилиши ва гуморал иммунитетнинг сусайишига сабаб бўлади.

Куйиш касаллигининг клиник кечишида яллиғланиш реакциясининг узок давом этиши иммун тизимнинг дисбалансига олиб келади. Оғир ва кенг майдонли куйишларда яллиғланиш медиаторларининг, айниқса IL-6 ва IL-8 нинг назоратсиз ишлаб чиқилиши «цитокин бўрони» деб аталувчи ҳолатни юзага келтиради. Бу эса микроциркуляция бузилишлари, эндотелий шикастланиши ва тўқималарда гипоксия кучайиши билан намоён бўлади.

IL-6 универсал прояллиғланиш цитокини бўлиб, у куйиш касаллигининг барча босқичларида муҳим аҳамиятга эга. У асосан макрофаглар, эндотелий ҳужайралари ва фибробластлар томонидан ишлаб чиқилади. Оғир куйишларда IL-6 даражасининг кескин ошиши яллиғланиш жараёнининг оғирлигини акс эттиради.

IL-6 нинг юқори даражада узок вақт сақланиб қолиши лимфоцитлар апоптозини тезлаштиради, натижада ҳужайравий иммунитет сусаяди. Шу билан бирга, IL-6 жигарда ўткир фаза оксилларининг (C-реактив оксил, фибриноген) синтезини кучайтиради. Бу ҳолат қон қуюқлашуви, микрокон томирларда тромбоз ва тўқималар гипоксиясини кучайтиради.

IL-6 таъсирида гипоталамо-гипофиз-адренал ўқи фаоллашиб, кортизол ва катехоламинлар секрецияси ошади. Бу эса стрессга боғлиқ иммунодепрессияни янада кучайтиради. Айнан шу механизмлар орқали куйиш касаллигида иккинчи даражали инфекциялар ва септик асоратлар ривожланиш хавфи ортади [10,11,12,13].

IL-8 асосан нейтрофилларни жалб қилувчи кучли хемокин ҳисобланади. Куйиш касаллигида унинг даражаси ошиши нейтрофилларнинг қонда ва тўқималарда ортикча тўпланишига сабаб бўлади. Бу ҳолат, айниқса, куйиш яраси атрофида чуқур тўқима зарарланишини кучайтиради.

Фаоллашган нейтрофиллар томонидан миелопероксидаза, эластаза ва реактив кислород шакллари ажралиши тўқималарнинг иккинчи даражали некрозига олиб келади. Шу билан бирга, IL-8 даражаси юқори бўлган беморларда яраларнинг эпителизацияси секинлашиши, грануляция тўқимасининг етарли шаклланмаслиги ва некроз майдонининг кенгайиши кузатилади [7,8,9].

IL-8 нинг узок вақт юқори бўлиб қолиши ўпкада нейтрофил инфильтрациясини кучайтириб, ўткир респиратор дистресс синдроми (ARDS) ривожланиш хавфини оширади. Шу сабабли IL-8 клиник жиҳатдан нафақат маҳаллий, балки тизимли асоратларнинг муҳим маркери ҳисобланади [1,2,3].

Куйиш касаллигида гуморал иммунитет кўрсаткичларининг ўзгариши яллиғланиш жараёни билан бевосита боғлиқ. Имуноглобулинлар организмни инфекциядан ҳимоя қилишда асосий ўрин тутади. Айниқса IgM ва IgG динамикаси касалликнинг кечишини баҳолашда катта аҳамиятга эга [4,5,6].

IgM иммун жавобнинг биринчи босқичида иштирок этувчи имуноглобулин ҳисобланади. Куйиш касаллигида унинг даражаси, айниқса токсемия ва септик-токсемия даврларида яққол пасаяди. Бу ҳолат комплемент тизими фаоллигининг сусайишига ва бактерияларга қарши биринчи ҳимоя тўсиқларининг заифлашишига олиб келади.

IgM етишмовчилиги фонида грамманфий инфекциялар, сепсис ва яра инфекцияларининг ривожланиш хавфи сезиларли даражада ортади. Клиник жиҳатдан IgM паст бўлган беморларда интоксикация белгилари, иситма ва яра ифлосланиши кўпроқ учрайди.

IgG имуноглобулини куйиш касаллигининг кечки босқичларида муҳим аҳамият касб этади. Унинг даражаси дастлабки кунларда камайиши мумкин, кейинчалик эса компенсация механизми сифатида ошиши ёки меъёрга яқинлашиши кузатилади.

Бироқ оғир ва кенг майдонли куйишларда IgG нинг функционал фаоллиги пасайиб, иммун комплекслар ҳосил бўлиши кучаяди. Бу ҳолат буйраклар, ўпка ва жигарда иммун-комплексли шикастланишларнинг ривожланишига туртки бўлиши мумкин. Шунинг учун IgG миқдори билан бир қаторда унинг функционал ҳолатини ҳам баҳолаш муҳим ҳисобланади.

IL-6, IL-8, IgM ва IgG кўрсаткичларининг динамикасини кузатиш куйиш касаллигининг оғирлик даражасини аниқлашда, токсемия ва септик асоратларни олдиндан башорат қилишда муҳим ла-

боратор мезон ҳисобланади. Ушбу кўрсаткичлар асосида беморларни хавф гуруҳларига ажратиш ва индивидуал даволаш стратегиясини танлаш имконияти яратилади.

Клиник амалиётда цитокинлар ва иммуноглобулинлар мониторинги интенсив терапия самарадорлигини баҳолаш, иммунокоррекция усулларини қўллаш ва реабилитация даврини оптималлаштиришга хизмат қилади.

Шу нуқтаи назардан, IL-6, IL-8, IgM ва IgG кўрсаткичларининг динамикасини кузатиш куйиш касаллигининг оғирлик даражасини аниқлашда, токсемия ва септик асоратларни олдиндан башорат қилишда муҳим лаборатор мезон ҳисобланади. Ушбу кўрсаткичлар асосида беморларни хавф гуруҳларига ажратиш ва индивидуал даволаш стратегиясини танлаш имконияти яратилади [14,15,16,17].

Клиник амалиётда цитокинлар ва иммуноглобулинлар мониторинги интенсив терапия самарадорлигини баҳолаш, иммунокоррекция усулларини қўллаш ва реабилитация даврини оптималлаштиришга хизмат қилади. Шунинг учун куйиш касаллигида иммунологик ва биокимёвий кўрсаткичларни комплекс ўрганиш замонавий комбустиологиянинг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади [18,19,20,21,22].

1-жадвал

Кунлар/Босқич	IL-6 (pg/ml)	IL-8 (pg/ml)	IgM (g/l)	IgG (g/l)	Изоҳлар
1–3 кун (дастлабки)	50–85 ↑	40–80 ↑	0,2–0,5 ↓	↓40–80	Юқори яллиғланиш, биринчи иммун реакция, IgM ва IgG камайиши
4–7 кун	10–20 ↑	15–25 ↑	0,5–1,0 ↓	8–11 ↓	Цитокинлар ҳали ҳам юқори, нейтрофиллар фаол, гуморал иммунитет секин тикланмоқда
8–14 кун	5–15 ↑	10–20 ↑	0,8–1,2 ↑	9–12 ↑	Инфекция хавфи пасайпти, яллиғланиш камайти
15–21 кун	2–10 →	5–15 →	1,0–1,5 →	10–14 →	Яллиғланиш деярли барқарор, гуморал иммунитет тикланди, реабилитация даври
>21 кун (қайтарилиш)	0–5 →	0–10 →	1,2–1,8 →	12–16 →	Иммун функцияси деярли нормаллашди, асоратлар хавфи паст

Изоҳлар:

- ↑ - меъёрдан юқори, → - меъёрда ёки барқарор, ↓ - меъёрдан паст
- IL-6 ва IL-8 даражаси юқори бўлган пайтларда «цитокин бўрони» ва тўқима зарари эхтимоли кучайади
- IgM пастлиги илк инфекция хавфини кўрсатса, IgG ортиши тўқималарни тиклаш ва касалликдан кейинги иммун ҳимояни кўрсатади

2-жадвал

IL-6 нинг куйиш даражалари бўйича ўзгариши

Куйиш даражаси	IL-6 даражаси (pg/ml)	Хусусияти
I даража	5–10 ↑	Енгил яллиғланиш, тизимли таъсир деярли йўқ
II даража	10–30 ↑	Маҳаллий яллиғланиш устун, қисман системали жавоб
III даража	30–60 ↑↑	Кучли яллиғланиш
IIIВ–IV даража	60–100 ↑↑↑	«Цитокин бўрони», иммунодепрессия хавфи юқори

Изох: IL-6 даражаси куйиш майдони ва чуқурлиги ортан сари пропорционал равишда ошади. Оғир куйишларда унинг узок сақланиши лимфоцит апоптози ва септик асоратлар хавфини кучайтиради.

Хулоса: IL-6 куйиш оғирлигини баҳоловчи энг сезгир лаборатор маркерлардан бири бўлиб, унинг юқори кўрсаткичлари оғир прогноз билан боғлиқ.

3-жадвал

IL-8 нинг куйиш даражалари бўйича ўзгариши

Куйиш даражаси	IL-8 даражаси (pg/ml)	Хусусияти
I даража	5–10 ↑	Нейтрофил жавоби минимал
II даража	15–30 ↑	Нейтрофиллар фаол миграцияси
III даража	30–60 ↑↑	Тўқима зарари ва некроз хавфи
IIIВ–IV даража	60–90 ↑↑↑	Чуқур некроз, ARDS хавфи юқори

Изоҳ: IL-8 асосан нейтрофилларни жалб қилиб, улар орқали тўқима иккинчи даражали зарарланишини кучайтиради.

Хулоса: IL-8 юқори бўлган беморларда яра битиши секин кечади ва маҳаллий ҳамда тизимли асоратлар кўп учрайди.

4-жадвал

IgM нинг куйиш даражалари бўйича ўзгариши

Куйиш даражаси	IgM (g/l)	Хусусияти
I даража	0,8–1,5 →	Иммун жавоб сақланган
II даража	0,6–1,0 ↓	Бирламчи ҳимоя сусайиши
III даража	0,3–0,6 ↓↓	Инфекция хавфи ортади
IIIВ–IV даража	0,2–0,4 ↓↓↓	Сепсис хавфи жуда юқори

Изоҳ: IgM биринчи иммун ҳимоя омилларидан бўлиб, унинг пасайиши инфекция кириб келишини осонлаштиради.

Хулоса: IgM даражаси паст бўлган беморлар юқори хавф гуруҳига киради ва уларда эрта антибиотик ва иммунокоррекция талаб этилади.

5-жадвал

IgG нинг куйиш даражалари бўйича ўзгариши

Куйиш даражаси	IgG (g/l)	Хусусияти
I даража	10–16 →	Иммун ҳимоя тўлиқ
II даража	8–12 ↓	Вақтинчалик пасайиш
III даража	6–10 ↓↓	Функционал етишмовчилик
IIIВ–IV даража	5–8 ↓↓↓	Иммун комплекслар хавфи

Изоҳ: IgG кечки иммун жавобда муҳим бўлиб, унинг функционал пасайиши кўп аъзоли асоратларга олиб келиши мумкин.

IgG даражаси ва функционал ҳолатини баҳолаш реабилитация ва узоқ муддатли прогноз учун муҳим аҳамиятга эга.

Куйиш даражаси оғирлашган сари проявляғаниш цитокинлари (IL-6, IL-8) ошади, гуморал иммунитет кўрсаткичлари (IgM, IgG) эса пасаяди. Бу ўзгаришлар инфекцион ва септик асоратлар хавфини белгилаб беради. Шу сабабли ушбу кўрсаткичларни комплекс ва динамик баҳолаш куйиш касаллигида индивидуал даволаш тактикасини танлашда муҳим ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Хайтов Р.М., Игнатъева Г.А., Сидорович И.Г. Иммунология. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 528 с.
2. Ярилин А.А. Основы иммунологии. - Москва: Медицина, 2015. - 384 с.
3. Кузин М.И., Костюченко Б.М. Ожоговая болезнь. - Москва: Медицина, 2014. - 320 с.
4. Шапошников А.В., Литвин А.А. Патология физиология ожоговой травмы. - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2017. - 256 с.

5. Finnerty C.C., Herndon D.N., Przkora R. et al. Cytokine expression profile over time in severely burned patients. // *Shock*. - 2006. - Vol. 26(1). - P. 13–19.
6. Jeschke M.G., Gauglitz G.G., Finnerty C.C. Pathophysiologic response to severe burn injury. // *Annals of Surgery*. - 2008. - Vol. 248(3). - P. 387–401.
7. De Bandt J.P., Cynober L. Immune response to burn injury. // *British Journal of Surgery*. - 2006. - Vol. 93. - P. 1–8.
8. Bittner E.A., Shank E., Woodson L., Martyn J.A. Acute and perioperative care of the burn patient. // *Anesthesiology*. - 2015. - Vol. 122(2). - P. 448–464.
9. Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S. Cellular and Molecular Immunology. - 9th ed. - Philadelphia: Elsevier, 2018. - 608 p.
10. Calvano S.E., Xiao W., Richards D.R. et al. A network-based analysis of systemic inflammation in humans. // *Nature*. - 2005. - Vol. 437. - P. 1032–1037.
11. Klein M.B., Silver G., Gamelli R.L. Burn-induced immune dysfunction. // *Critical Care Clinics*. - 2010. - Vol. 26(1). - P. 45–55.
12. Greenhalgh D.G. Management of burns. // *New England Journal of Medicine*. - 2019. - Vol. 380. - P. 2349–2359.
13. Скрипкин Ю.К., Бутов Ю.С. Кожные и венерические болезни. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 640 с.
14. Шаповалов К.Г. Клиническая иммунология и аллергология. - Киев: Здоров'я, 2016. - 412 с.
15. World Health Organization (WHO). Burns: Fact sheet. - Geneva, 2018.
16. Даминов Ф.А. Куйганларда ошқозон-ичак трактидаги ўткир эрозив-ярали шикастланишларни диагностикалаш ва даволашни оптималлаштириш: тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. - Самарқанд, 2019.
17. Даминов Ф.А. Қария ва кекса ёшдаги беморларда куйиш касаллигининг клиник кечиши ва комплекс даволашни такомиллаштириш: тиббиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси. - Самарқанд, 2022.
18. Даминов Ф.А., Сайдуллаев З.Ё., Хурсанов Ё.Э., Рустамов И.М. Эрта чуқур куйишларда жарроҳлик даволаш усуллари оптималлаштириш // *Замонавий тиббиёт муаммолари*. - 2020. - №4. - Б. 45–52.
19. Юнусов Ё.Т., Сайдуллаев З.Ё., Даминов Ф.А. Иссиқлик жароҳатларида гемостатик таъсир механизмларини экспериментал ўрганиш // *Frontline Medical Sciences and Pharmaceutical Journal*. - 2022. - №3. - Б. 112–118.
20. Даминов Ф.А. Куйиш касаллигида ошқозон-ичак тракти асоратларининг патогенези ва клиник аҳамияти // *Тиббиёт хабарномаси*. - 2021. - №2. - Б. 67–73.
21. Даминов Ф.А., Қудратова З.Э. Оғир куйишларда иммунологик ўзгаришлар ва уларнинг клиник аҳамияти // *Клиник ва лаборатор диагностика муаммолари*. - 2021. - №1. - Б. 29–35.
22. Даминов Ф.А. Куйиш касаллигида эрта ташхис ва интенсив терапия самарадорлигини ошириш масалалари // *Самарқанд давлат тиббиёт университети ахборотномаси*. - 2020. - №6. - Б. 41–46.

Иқтибос учун: Хамдуллаева Н.А., Қудратова З.Э., Ҳакимов Э.А. Ярмагов К.Э. Куйиш даражаларини баҳолашда цитокинлар ва иммун тизим хусусиятларини баҳолаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. - 2026. - № 1(21). - Б. 328–332. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18346389>